

11. MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

„**DOCENT DR MILENA DALMACIJA**“

zajedno sa

1. PROLEĆNOM ŠKOLOM UNAPREĐENIH TRETMANA
OTPADNIH VODA - **SMARTWATERTWIN**

KNJIGA RADOVA

01-04.04.2024.

Novi Sad

Organizatori

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija"

SmartWaterTwin HE Project

Podrška Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, RS

KNJIGA RADOVA

IZDAVAČ

GLAVNI UREDNIK

11. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine
„Docent dr Milena Dalmacija“
Prirodno-matematički fakultet, UNS
dr Đurđa Kerkez, dr Dunja Rađenović,
dr Dragana Tomašević Pilipović

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Библиотеке Матице српске, Нови Сад

502.17(082)

МЕМОРИЈАЛНИ научни skup из заштите животне средине "Доцент др Милена Далмација" (11 ; 2024 ; Нови Сад)

Knjiga radova [Elektronski izvor] / 11. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine "Docent dr Milena Dalmacija" zajedno sa 1. prolećnom školom unapređenih tretmana otpadnih voda - SmartWaterTwin, 01. - 04. 04. 2024, Novi Sad ; [glavni urednik Đurđa Kerkez, Dunja Rađenović, Dragana Tomašević Pilipović]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2024. - 1 elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 100. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7031-664-5

1. Пролећна школа унапређених третмана отпадних вода - SmartWaterTwin (1 ; 2024 ; Нови Сад)
а) Животна средина -- Заштита -- Зборници

COBISS.SR-ID 141598729

Naučni odbor:

- dr Miladin Gligorić, redovni profesor u penziji, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
- dr Jasmina Agbaba, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Srđan Rončević, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragan Radnović, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dušan Mrđa, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Milena Bečelić-Tomin, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Miljana Prica, redovna profesorka, FTN, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Snežana Maletić, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dejan Krčmar, redovni profesor PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Aleksandra Tubić, redovna profesorka PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Vladimir Beškoski, redovni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- dr Nataša Đurišić Mladenović, vanredna profesorka, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

Organizacioni odbor:

- dr Đurđa Kerkez, vanredna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragana Tomašević Pilipović, vanredna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Anita Leovac Mačerak, docentkinja, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Vesna Pešić, docentkinja PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Nataša Slijepčević, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Nataša Duduković, asistentkinja sa doktoratom, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dunja Rađenović, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Jasmina Nikić, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Tijana Marjanović, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Jovana Pešić, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Slaven Tenodi, asistent, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- Nada Popsavin, stručna saradnica za odnose sa javnošću, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

Sadržaj

Sekcija: Voda (V)

V-1. Nataša Đurišić-Mladenović, Igor Antić, Jelena Živančev: *Konvencionalni i napredni analitički pristupi pri određivanju prisustva organskih mikropolutanata u uzorcima iz životne sredine (Predavanje po pozivu - Laureati)*

V-2. Tajana Simetić: *Degradacija organskih zagađujućih materija u vodi: poređenje UV/H₂O₂, UV/S₂O₈²⁻- i UV/H₂O₂- procesa (Predavanje po pozivu - Laureati)*

V-3. Katarina Tošić, Sara Mijaković, Anđela Mitrović Rajić, Jasmina Grbović Novaković, Nenad Filipović, Vladimir Rajić, Bojana Paskaš Mamula: *Primena ultrazvučnog tretmana u poboljšanju sorpcionih svojstava prirodne rude pirofilit*

V-4. Dragana Lukić, Vesna Vasić, Nenad Popov, Ivana Čabarkapa: *Biosorpcija teških metala ljušturama invazivnih rakova *faxonius limosus*: efikasnost i potencijal*

V-5. Nebojša Vasiljević, Sanja Panić, Mirjana Petronijević, Slavko Smiljanić, Zoran Petrović, Jelena Živančev, Nataša Đurišić-Mladenović: *Mogućnosti primene katalizatora na bazi hidrouglja za aktivaciju persulfata u cilju eliminacije organskih mikropolutanata - kratki pregled*

V-6. Milica Mišić, Aleksandar Jovanović, Mladen Bugarčić: *Modelovanje disperzije azotnih jedinjenja u površinskim vodama prilikom akcidentnih situacija*

V-7. Ivana Jevtić, Sandra Jakšić: *Primena direktne fotolize za uklanjanje mikotoksina iz vodene sredine*

V-8. Marija Šobić, Mirjana Petronijević, Sanja Panić, Nataša Đurišić-Mladenović: *Uklanjanje farmaceutski aktivnih jedinjenja iz vode primenom imobilisane lakaze*

V-9. Nataša Sarap, Marija Janković, Stefana Dejković: *Zaštita životne sredine - značaj monitoringa radioaktivnosti*

V-10. Marija Janković, Nataša Sarap, Bojan Janković, Ivana Jelić, Milica Ćurčić, Stefana Dejković, Maja Rajković, Marija Šljivić-Ivanović: *Značaj merenja tricijuma u vodenom matriksu*

Sekcija: Sediment (S)

S-1. Vladimir Beškoski: *(Bio)razgradnja "večnih hemikalija"- izazov per- i poliflurovanih jedinjenja (Predavanje po pozivu - Laureati)*

S-2. Anđelić M., Slijepčević N., Rađenović D., Tenodi S., Krčmar D., Pejin Đ., Tomašević Pilipović D: *Potencijal fosfogipsa za stabilizaciju/solidifikaciju rečnog sedimenta*

S-3. Panta Krstić: *Sediment kao građevinski materijal*

Sekcija: Vazduh (Vaz)

Vaz-1. Danka Kostadinović, Marina Jovanović, Vukman Bakić: *Uticaj zelenog krova na koncentraciju suspendovanih čestica i azot dioksida (Predavanje po pozivu - Laureati)*

Vaz-2. Nenad Popov, Milica Živkov Baloš, Sandra Jakšić, Miloš Pelić, Nataša Varga, Stefan Đorđievski, Srđan Rončević: *Skladištenje ugljen-dioksida primenom tehnike ubrzane karbonizacije*

Vaz-3. Maja Rajković, Ivana Jelić, Marija Janković, Marija Šljivić-Ivanović: *Softverski alati za procenu koncentracija zagađujućih materija u vazduhu poreklom iz saobraćaja*

Vaz-4. Isidora Lazić, Sofija Forkapić, Jovana Knežević Radić, Jan Hansman, Danijel Velimirović: *Poređenje metoda merenja radona u boravišnom prostoru na teritoriji Novog Sada*

Sekcija: Otpad (O)

O-1. Teodora Cvanić: *Primena vodenog sistema micelarne ekstrakcije za izolovanje bioaktivnih jedinjenja iz kore rogata dinje*

O-2. Jelena Dimitrijević, Sanja Jevtić, Marija Koprivica, Aleksandar Marinković, Marija Simić, Jelena Petrović: *Imobilisana otpadna ovsena slama kao efikasan adsorbent jona bakra*

O-3. Tijana Adamov, Mladenka Novaković, Ivana Mihajlović, Maja Petrović: *Procena potencijala kontaminacije procednih voda selektovanih deponija komunalnog otpada u AP Vojvodina*

Sekcija: Održivi razvoj (OR)

OR-1. Anđela Mitrović Rajić, Katarina Tošić, Sara Mijaković, Sanja Milošević Govedarović, Ana Vujačić Nikezić, Bojana Paskaš Mamula, Jasmina Grbović Novaković: *Mehanohemijska i termička modifikacija pirofilita za primenu u elektrohemijskim senzorima i membranama (Predavanje po pozivu - Laureati)*

OR-2. Milica Ćurčić, Jelena Dinić, Slavko Dimović: *Očuvanje životne sredine i resursa kao nacionalni interes Republike Srbije*

Sekcija: Zemljište (Z)

Z-1. Dušan Rakić, Zita Šereš, Igor Antić, Maja Buljovčić, Jelena Živančev, Nataša Đurišić-Mladenović: *Ispitivanje efikasnosti ekstrakcione metode za analizu zemljišta na prisustvo zagađujućih supstanci koje izazivaju zabrinutost*

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI EKSTRAKCIONE METODE ZA ANALIZU ZEMLJIŠTA NA PRISUSTVO ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST

Dušan Rakić, Zita Šereš, Igor Antić, Maja Buljovčić, Jelena Živančev,
Nataša Đurišić-Mladenović

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, rakic.11.20.d@uns.ac.rs

Izvod

Zagađujuće supstance koje izazivaju zabrinutost (engl. contaminants of emerging concern, emerging contaminants, u literaturi na srpskom se mogu naći i pod nazivom emergentne zagađujuće supstance (EZS)) predstavljaju široku grupu jedinjenja koja mogu biti prisutna u svim matriksima životne sredine, a za koje se pretpostavlja ili je već dokazano da imaju štetno dejstva na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Razvojem naprednih instrumentalnih tehnika i efikasnih metoda za pripremu uzoraka omogućena je identifikacija i kvantifikacija EZS prisutnih u malim koncentracijama u složenim matriksima životne sredine poput zemljišta. Cilj ovog rada je bio da se ispita efikasnost primene tzv. QuEChERS ekstrakcije izabranih EZS iz zemljišta primenom tačne hromatografije ultravisokih performansi sa trostrukim kvadrupolnim masenim analizatorom (UHPLC-MS/MS). Rezultati su ukazali da je odabrana metoda ekstrakcije pogodna za određivanje većeg broja izabranih jedinjenja, dok je u slučaju manjeg broja EZS, postignuta nezadovoljavajući stepen efikasnosti, najverovatnije usled neodgovarajućih uslova multikomponente analize.

Ključne reči: emergentne zagađujuće supstance, zemljište, QuEChERS, UHPLC-MS/MS

Uvod

Podaci statističkog zavoda Evropske unije ukazuju na to da je tokom 2021. godine industrijska proizvodnja hemikalija iznosila 279 miliona tona, a njihova potrošnja 299 miliona tona [1]. Proizvodnja i potrošnja hemikalija u svetu je u stalnom porastu i očekuje se da će se do 2030. godine udvostručiti [1]. Mnogobrojne supstance neretko pronalaze put do životne sredine tokom svakog segmenta njihovog proizvodnog i upotrebno ciklusa, kao i tokom krajnjeg odlaganja. Shodno tome praćenje prisustva hemijskih supstanci u matriksima životne sredine što podrazumeva i razvoj multikomponentnih metoda pripreme i analize uzoraka i adekvatnu obradu generisanih podataka, predstavljaju veliki izazov [2]. Među proizvedenim hemikalijama posebnu pažnju naučne zajednice poslednjih godina privlače EZS koje obuhvataju veliku grupu jedinjenja među koje spadaju veštački zaslađivači, toksini algi, biocidi, usporivači gorenja, mikroplastika i nanoplastika, per- i polifluoroalkilovana jedinjenja, pesticidi u trenutnoj upotrebi, aktivne supstance iz lekova, preparati za ličnu higijenu, razne industrijske hemikalije i dr. [3]. U životnu sredinu mogu dospeti iz različitih izvora koji su povezani sa ljudskim aktivnostima kao što su poljoprivreda, rudarstvo, industrija, otpadni tokovi iz domaćinstava, bolnica i pogoni za tretman otpadnih voda. Dalja distribucija EZS u velikoj meri zavisi od njihovih fizičko-hemijskih osobina kao i podložnosti ka abiotskim i biotskim procesima degradacije [4]. Primena pesticida i organskih đubriva (stajnjaka), kao i navodnjavanje zemljišta površinskim vodama predstavljaju glavne načine dospevanja EZS na poljoprivredna zemljišta, što je dovelo do povećane zabrinutosti zbog mogućnosti da EZS budu usvojene korenovim sistemom biljaka i akumulirane u jestivim delovima biljnih kultura [5]. Detekcija

i kvantifikacija EZS u uzorcima iz životne sredine su zahtevni postupci, jer se EZS javljaju u niskim koncentracijama ($\mu\text{g}/\text{kg}$ – mg/kg) u složenim matriksima. Neke od tehnika pripreme uzoraka, koje se primenjuju u okviru analitičke metode za određivanje prisustva EZS u različitim uzrocima iz životne sredine, su ekstrakcija na čvrstoj fazi (engl. solid-phase extraction, SPE), ubrzana ekstrakcija pod povišenim pritiskom i temperaturom (engl. accelerated solvent extraction, ASE), ekstrakcija potpomognuta ultrazvučnim talasima (engl. ultrasonic solvent extraction, USE) i tzv. QuEChERS ekstrakcija (engl. Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe, što označava glavne karakteristike ove metode, tj. brza, laka, jeftina, efektivna, robustna i pouzdana). Neretko zbog složenosti ispitivanog matriksa (zemljište, rečni sediment, biološki uzorci i dr.) se koristi kombinacija više od jedne tehnike pripreme uzoraka. Od instrumentalnih tehnika koje se primenjuju, gasna i tečna hromatografija u kombinaciji sa masenom spektrometrijom su se izdvojile kao tehnike koje se uspešno primenjuju za ciljanu analizu (engl. „target analysis“), dok je razvoj visokorezolucionijskih maseno spektrometrijskih instrumenata (engl. high resolution mass spectrometry - HRMS) omogućio tzv. neciljanu analizu kojom se može dobiti uvid u potencijalno prisutna (engl. suspects screening) ili potpuno nepoznata (engl. „non-target screening“) jedinjenja u matriksima životne sredine, a bez prethodne kompleksne optimizacije na bazi skupih komercijalnih standardnih rastvora. Obrada visokorezolucionijskih masenih spektara vrši se primenom naprednih softvera i izdvajaju se jedinjenja od interesa. Rezultati neciljanih analiza („suspect screening“ ili „non-target screening“) daju sveobuhvatniju (kvalitativnu ili polu-kvantitativnu) sliku o statusu hemijskog zagađenja ispitivanog uzorka i predstavljaju osnovu za naredni korak kvantitativne, ciljane analize uz odgovarajuću validaciju metode upotrebom referentnih standarda za svako identifikovano jedinjenje od interesa. Međutim, da bi se neciljane analize mogle primeniti prethodno se mora dokazati da metoda pripreme uzoraka uspešno izdvaja većinu jedinjenja od interesa uklanjajući ostale složene komponente matriksa koje neretko ometaju analizu EZS od interesa.

Cilj ovog rada je ispitati efikasnost primene QuEChERS metode opisane od strane autora Nguyen i Baduel (2023) [6] za ekstrakciju odabranih EZS iz uzoraka zemljišta, uz detekciju i kvantifikaciju na bazi ciljane analize primenom UHPLC-MS/MS. Jedinjenja koja su uključena u ovo istraživanje pripadaju klasi farmaceutskih jedinjenja (13 jedinjenja) i pesticida (15). S obzirom da većina ovih jedinjenja nije bila uključena u prvobitnu studiju [6], rezultati će ukazati na mogućnost primene izabrane QuEChERS metode za širi spektar EZS, što je naročito važno prilikom odabira metode pripreme uzoraka pre neciljane analize.

Ekperimentalni deo

Hemikalije i reagensi

Svi korišćeni rastvarači u ovom istraživanju su bili LC-MS ili HPLC stepena čistoće. Metanol, acetonitril ($\geq 99,95\%$) i mravlja kiselina ($\geq 99\%$) su proizvedeni od strane VWR International (Radnor, Sjedinjene Američke Države). Azot ($99,995\%$) koji se koristio za uparavanje organskih rastvarača nakon QuEChERS ekstrakcije, kupljen je od Messer Tehnogas A.D. (Beograd, Srbija). Mili-Q-Advantage systeme proizvođača Millipore (Molsheim, Francuska) korišćen je u cilju obezbeđivanja vode visokog stepena stepena čistoće ($18 \text{ M}\Omega \text{ cm}$) odgovarajuće za primenu u tečnoj hromatografiji visokih performansi. Sorbent C18 i citratni pufer koji sadrži 4 g MgSO_4 , 1 g NaCl, 1 g trinatrijum citrata i 0,5 g dinatrijum citrata su proizvedeni od strane Agilent Technologies (SAD), a anhidrovani MgSO_4 od strane Thermo Fisher Scientific (SAD). Sertifikovani standardi korišćeni za pripremu rastvora kojim je obogaćeno zemljište su proizvedeni od strane Sigma Aldrich (St. Luis, MO, SAD) i LGC (Augsburg, Nemačka). Rastvor je sadržao 28 EZS koje spadaju u farmaceutski aktivna

jedinjenja i pesticide u trenutnoj upotrebi, a njihova selekcija je izvršena na osnovu zastupljenosti u matriksima životne sredine i prethodnim iskustvima istraživačke grupe [7,8,9]. U tabeli 1 je dat spisak jedinjenja koja su korišćena za pripremu rastvora, njihovi CAS brojevi, molekulske formule, molekulske mase, koeficijenti raspodele oktanol-voda izraženi kao logP i klase jedinjenja prema njihovoj primeni. Uzorak zemljišta je uzet kao kompozitni uzorak sa poljoprivrednog zemljišta koje je bilo pod zasadom šećerne repe tokom 2023. godine, na dubini od 0 do 30 cm.

Tabela 1. Opšte informacije o jedinjenjima koja su korišćena u ovom istraživanju

Naziv jedinjenja	CAS broj	Molekulska formula	Monoizotopska masa, g/mol	Log P ¹	Klasifikacija
Acetamidiprid	135410-20-7	C ₁₀ H ₁₁ ClN ₄	222,067	1,51	insekticid
Dimetoat	60-51-5	C ₅ H ₁₂ NO ₃ PS ₂	229,000	0,78	insekticid
Etoprop	13194-48-4	C ₈ H ₁₉ O ₂ PS ₂	242,056	3,6	pesticid
Fosfamidon	13171-21-6	C ₁₀ H ₁₉ ClNO ₃ P	299,069	0,79	insekticid
Imazalil	35554-44-0	C ₁₄ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O	296,048	3,82	fungicid
Karbaril	63-25-2	C ₁₂ H ₁₁ NO ₂	201,079	2,36	insekticid
Karbofuran	1563-66-2	C ₁₂ H ₁₅ NO ₃	221,105	1,97	insekticid
Linuron	330-55-2	C ₉ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O ₂	248,012	3,20	herbicid
Malation	121-75-5	C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS ₂	330,036	2,36	insekticid
Metamidofos	10265-92-6	C ₂ H ₈ NO ₂ PS	141,001	-0,8	insekticid
Metidation	950-37-8	C ₆ H ₁₁ N ₂ O ₄ PS ₃	301,962	2,20	pesticid
Ometoat	1113-02-6	C ₅ H ₁₂ NO ₄ PS	213,022	-0,74	insekticid
Propikonazol	60207-90-1	C ₁₅ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₂	341,070	3,72	fungicid
Tebukonazol	107534-96-3	C ₁₆ H ₂₂ ClN ₃ O	307,145	3,70	insekticid
Trihlorfon	52-68-6	C ₄ H ₈ Cl ₃ O ₄ P	255,922	0,51	insekticid
Atenolol	29122-68-7	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃	266,163	0,16	selektivni beta blokator
Bezafibrat	41859-67-0	C ₁₉ H ₂₀ ClNO ₄	361,108	3,74	agonist peroksisomalne proliferacije
Diklofenak	15307-86-5	C ₁₄ H ₁₁ Cl ₂ NO ₂	295,017	4,51	nesteroidni antiinflamatorni lek
Diltiazem	42399-41-7	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₄ S	414,161	2,8	blokator kalcijumovih kanala
Eritromicin	114-07-8	C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃	733,461	2,6	Makrolif
Furosemid	54-31-9	C ₁₂ H ₁₁ ClN ₂ O ₅ S	330,008	2,03	Diuretik
HCTZ (hidrohlorotiazid)	58-93-5	C ₇ H ₈ ClN ₃ O ₄ S ₂	296,964	-0,07	Diuretik
Karbamazepin	298-46-4	C ₁₅ H ₁₂ N ₂ O	236,095	2,77	stabilizator raspoloženja
Losartan	114798-26-4	C ₂₂ H ₂₃ ClN ₆ O	422,162	1,19	receptorski blokator angiotensina 2
Propranolol	525-66-6	C ₁₆ H ₂₁ NO ₂	259,157	3,48	beta adrenergički blokator
Salicilna kiselina	69-72-7	C ₇ H ₆ O ₃	138,032	2,26	amalgetik
Salbutamol	18559-94-9	C ₁₃ H ₂₁ NO ₃	239,152	1,4	Beta2-adrenergički agonist
Sotalol	3930-20-9	C ₁₂ H ₂₀ N ₂ O ₃ S	272,119	1,1	antiaritmik

¹PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>)

Priprema uzoraka

Priprema uzoraka je izvršena prema uputstvima iz rada Nguyen i Baduel (2023) [6]. U plastične centrifuške kivete odmereno je po 2 grama prethodno osušenog i samlevenog zemljišta. U zemljište je dodato 20 µl rastvora smeše farmaceutskih jedinjenja i pesticida koncentracije svakog od jedinjenja 50 µg/ml („obogaćen” uzorak). Rezultati analize ovog „obogaćenog” uzorka u poređenju sa rezultatima dobijenim pod istim uslovima za „nativni” („neobogaćeni”) uzorak su poslužili da se odredi efikasnost („recovery”) metode za odabrane EZS. Pripremljena su dva „obogaćena” uzorka i analizirana na isti način kao i dva „neobogaćena” uzorka. Koncentracija EZS u „obogaćenom” uzorku zemljišta iznosila je 500 µg/kg. Dodata količina EZS predstavlja vrednost uporedivu sa medijanom (150 µg/kg) rezultata dobijenim za prisustvo pesticida u uzorcima poljoprivrednih zemljišta u zemljama EU [10]. Nakon odmeravanja i dodavanja poznate koncentracije izabranih EZS u ispitivane uzorke zemljišta dodato je po 10 ml vode visokog stepena čistoće i sadržaj je mućkan na vorteksu 30 sekundi, zatim je dodato 10 ml acetonitrila sa 2% mravlje kiseline i ponovo

mućkano na vorteksu 30 sekundi. Nakon toga su uzorci postavljeni u ultrazvučno kupatilo i vršena je ekstrakcija potpomognuta ultrazvukom u trajanju od 30 minuta. U sledećem koraku je uzorcima dodat citratni pufer, izvršeno je mućkanje na vorteksu 30 sekundi, a zatim i ručno mućkanje 1 minut. Pristupilo se centrifugiranju uzoraka pri brzini od 5000 o/min tokom 7 minuta. Organski sloj (7 ml) je prebačen u centrifuške kivete zapremine 12 ml koje su sadržale 900 mg MgSO₄ i 150 mg sorbenta C18. Ekstrakt je promućkan na vorteksu u trajanju od 2 minuta i centrifugiran pri brzini od 5000 o/min tokom 7 minuta. Supernatant (5 ml) je prebačen u staklenu bočicu („vial“) zapremine 12 ml, dodata mu je smeša internih standard (20 µl koncentracije 2500 µg/ml) i uparen je do suva u struji azota na temperaturi od 35 °C. Kao interni standardi upotrebljeni su: 13C6-diklofenak, D5-furosemid, D3-acetamidrid, D3-karbofuran, D10-karbamazepin i D6-bezafibrat. Rekonstituisanje je izvršeno sa 1 ml smeše voda/metanol (95:5, v/v).

Instrumentalna analiza

Instrumentalna analiza EZS je urađena korišćenjem UHPLC-MS/MS instrumenta (Thermo Fisher Scientific, SAD), koji je opremljen elektrosprej jonizacionim izvorom sa zagrevanjem (HESI-II, Thermo Fisher Scientific, SAD); radni uslovi jonizacionog izvora su predstavljeni u tabeli 2. Hromatografsko razdvajanje je izvršeno pomoću kolone ZORBAX Eclipse Plus C18 (Agilent Technologies, SAD), veličine čestica ispune 1,8 µm, 2,1 x 100 mm (prečnik kolone x dužina kolone) sa protokom od 400 µl/min. Injekciona zapremina iznosila je 10 µL. Mobilna faza se sastojala od dva rastvora. Fazu A je činio rastvor 0,1% mravlje kiseline i 5 mM amonijum acetata u vodi, a fazu B samo metanol. Gradijentni program je počeo sa 5 % faze B, nakon 5.0, 6.5 i 8.5 minuta udeo faze B je iznosio 30%, 65% i 100%, redom, i na tom nivou se zadržao naredna 3 minuta, da bi se potom vratio na početne uslove. Ukupno vreme trajanja analize po uzorku je iznosilo 13 minuta.

Tabela 2. Parametri jonizacionog izvora

Protok gasa oko elektrosprej kapilare (engl. Sheath gas)	40*
Protok gasa sa spoljne strane elektrosprej kapilare (engl. Aux gas)	10*
Temperatura jonizacijacionog izvora (°C)	250
Primenjen napon na vrh kapilare od nerđajućeg čelika (V)	3400
Temperatura kapilare (°C)	270

*jedinice koje je definisao Thermo Fisher Scientific (porizvođač masenog analizatora)

Rezultati i diskusija

Parametri maseno spektrometrijske analize kao što su mase osnovnih jona ispitivanih EZS, mase njihovih produkt jona, kolizione energije i interval vremena u kom su se pratili joni EZS tokom hromatografske analize su optimizovani za svako jedinjenje i prikazani u tabeli 3. Većina jedinjenja od interesa je eluirana sa kolone u periodu od sedmog do devetog minuta od ukupno 13 minuta trajanja hromatografske analize.

Tabela 3. Maseno spektrometrijski parametri za jedinjenja od interesa

Naziv jedinjenja	Retenciono vreme, min	Masa osnovnog jona, m/z	Masa produkt jona 1/koliziona energija (eV)	Masa produkt jona 2/koliziona energija (eV)	Početno vreme praćenja jona, min	Završno vreme praćenja jona, min	Napon na elektrodama sa ravnim prstenom (engl, S-lens), V	Jonizacija
Acetamidrid	7,09	223,074	73,020/53	126,000/21	6,5	8	82	+
Dimetoate	7,03	229,993	125,000/23	198,950/10	6,4	8	64	+
Etoprop	8,86	243,059	97/34	173/14	8,4	10	82	+
Fosfamidon	7,62	301,065	127,010/23	227,970/12	7,1	8,5	88	+
Imazalil	8,02	298,1	161/25	202,9/18	7,5	8,7	115	+
Karbaril	7,97	202,1	127,050/32	145,080/11	7,2	9	46	+

Karbofuran	7,82	222,1	123,060/22	165,110/12	7,4	9	67	+
Linuron	8,53	249,031	159,960/18	182,020/16	7,8	10	81	+
Malation	8,61	331	124,990/23	284,940/27	8	9,5	65	+
Metamidofos	1,8	142,047	94,04/15	125/14	1	2,8	60	+
Metidation	8,35	302,972	85,010/19	145,090/7	7,6	9	60	+
Ometoat	3,53	213,981	124,970/25	182,990/11	2,6	4,8	69	+
Propikonazol	9,12	343,058	158,930/34	160,000/33	8,5	10	99	+
Tebukanazol	9,08	308,1	70,100/21	125,000/36	8,6	9,7	96	+
Trihlorfon	6,92	256,94	109,01/18	220,94/10	6,3	7,8	81	+
Atenolol	3,65	267,2	145,060/26	190,060/18	3,00	5	93	+
Bezafibrate	8,51	360,1	153,970/30	273,990/20	8	9,2	90	-
Dikofenak	9,01	294	249,960/14	-	8,2	9,5	65	-
Diltiazem	7,77	415,1	149,990/40	177,960/25	7,2	8,5	115	+
Eritromicin	8,87	734,3	157,970/30	576,180/18	7	9	147	+
Furosemide	7,63	328,99	204,940/23	284,950/17	7	8,5	91	-
HCTZ	3,67	295,95	204,940/24	268,880/20	2,9	4,5	96	-
Karbamazepin	8,01	237,1	192,100/24	194,100/19	7,5	8,7	92	+
Losartan	8,19	420,982	126,900/35	179,100/26	7,4	9	93	-
Propanolol	7,61	260,184	155,100/25	183,060/17	7	8,5	87	+
Salicilna kiselina	7,44	137,09	65,13/32	93,09/18	6	8	57	-
Salbutamol	3,5	240,16	148,070/18	222,110/10	3	4,6	69	+
Sotalol	2,95	273,14	133,080/27	255,070/11	2,5	4,5	74	+

U uzorcima zemljišta koja nisu podvrgnuti „obogaćivanju“ nisu detektovana jedinjenja od interesa. Za većinu jedinjenja (26 od 28 ispitivanih jedinjenja) u „obogaćenim“ uzorcima, efikasnost („recovery“) primene izabrane metode su se kretale u opsegu od 60 do 120% (slika 1). Validacija metode pripreme uzoraka i instrumentalne analize je izvršena uzimajući u obzir i parametre kao što su: linearnost kalibracione krive, granice detakcije i kvantifikacije i ponovljivost metode izražena kroz relativnu standardnu devijaciju. Limiti kvantifikacije EZS bili su uporedivi sa vrednostima datim u radu Nguyen i Baduel [6] i kretali su se od 0,25 µg/kg do 5 µg/kg, a linearnost kalibracione krive je iznosila $\geq 0,991$. U poređenju sa radom autora Nguyen i Baduel [6] odakle je preuzeta procedure pripreme uzorka zemljišta, u kojem je ispitana efikasnost QuEChERS ekstrakcije 41 jedinjenja iz grupe farmaceutskih jedinjenja i pesticida, u ovom radu lista analita je proširena za još 22 jedinjenje.

Od ispitivanih jedinjenja za koje nije postignuta zadovoljavajuća efikasnost primenjene metode, izdvojili su se salicilna kiselina (efikasnost od 130%) i ometoat (efikasnost od 140%). Mogući razlozi za odstupanja od prihvatljivog opsega efikasnosti 60-120% su verovatno analitičke prirode, jer za ova jedinjenja nisu bili dostupni odgovarajući interni standardi. Potrebno je naglasiti da je upotreba internih standarda za svako jedinjenje ekonomski neopravdana. Iz tog razloga se u sličnim višekomponentnim studijama koriste interni standardi fizičko-hemijskih osobina približnih grupi ispitivanih jedinjenja, tj. vrši se grupisanje analita za koj se koriste isti interni standard pri kvantifikaciji.

Slika 1. Grafički prikaz efikasnosti izabrane metode ekstrakcije za svako ispitivano jedinjenje (opseg prihvatljive efikasnosti 60-120%)

Zaključak

Primena QuEChERS ekstrakcije za izdvajanje jedinjenja od interesa iz uzorka poljoprivrednog zemljišta dala je zadovoljavajuće rezultate pre svega po pitanju broja ekstrahovanih jedinjenja različitih fizičko-hemijskih osobina sa efikasnošću u opsegu od 60 do 120%. Rezultati dobijeni u okviru ove studije su potvrdili da je priprema uzoraka zemljišta primenom QuEChERS ekstrakcije efikasna u odnosu na širok opseg jedinjenja, te se može koristiti i za pripremu uzoraka za analizu visokorezolucionim masenim analizatorom u cilju „suspect screening“ analize EZS u uzorcima zemljišta.

Zahvalnica: Finansira Evropska unija. Izneti stavovi i mišljenja su, međutim, samo autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Izvršne agencije EU. Za njih se ne može smatrati odgovornim ni Evropska unija ni organ koji dodeljuje sredstva. Ova studija je sprovedena u okviru projekta TwiNSol-CECs koji je dobio sredstva iz programa Horizont Evropa u okviru ugovora o grantu br. 101059867.

Literatura

- [1] Eurostat, pristupljeno 14.03.2024. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20221216-3>
- [2] Water Europe (2022). Towards a zero-pollution strategy for contaminants of emerging concern in the urban water cycle, Brussels.
- [3] Čelić, M., Farré, M., Lopez de Alda, M., Perez, S., Barceló, D., & Petrović, M. (2017). Environmental analysis: Emerging pollutants. Liquid Chromatography: Applications: Second Edition, 2, 451–477. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805392-8.00015-3>
- [4] Boxall, A. B. A. (2012). New and emerging water pollutants arising from agriculture, University of York, 49.
- [5] Li, Y., Sallach, J. B., Zhang, W., Boyd, S. A., & Li, H. (2022). Characterization of plant accumulation of pharmaceuticals from soils with their concentration in soil pore water. Environmental Science & Technology, 56(13), 9346-9355.
- [6] Nguyen, T., N., T., Baduel, C. (2023). Optimization and validation of an extraction method for the analysis of multi-class emerging contaminants in soil and sediment, Journal of Chromatography A, 1710, 464287.
- [7] Rakić, D., Antić, I., Živančev, J., Buljovčić, M., Šereš, Z., Đurišić-Mladenović, N. (2023). Solid-phase extraction as promising sample preparation method for compounds of emerging concerns analysis, Analecta Technica Szegedinensia 17(4), 16-24.
- [8] Petrović, M., Škrbić, B., Živančev, J., Ferrando-Climent, L., Barcelo, D. (2014). Determination of 81 pharmaceutical drugs by high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry with hybrid triple quadrupole–linear ion trap in different types of water in Serbia, Science of The Total Environment, 468-469, 415-428.
- [9] Antić, I., Škrbić, B., Matamoros, V., Bayona, M., J. (2020). Does the application of human waste as a fertilization material in agricultural production pose adverse effects on human health attributable to contaminants of emerging concern?, Environmental research, 182, 109132
- [10] Silva V, (2022). Pesticide residues in EU soils and related risks, Doktorska disertacija, Univerzitet Wageningen, Holandija.

ISBN: 978-86-7031-664-5